

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LOS OJOS DE UN COLOMBIANO

Maria Paula Gutiérrez Buitrago
Correo: maria.gutierrezb@usantoto.edu.co

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

I. REFLEXIÓN FRENTE A LA SIGUIENTE PREGUNTA.

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

La paz ambiental son acciones y políticas con las cuales se busca terminar y socializar conflictos socio ambiental, respeto y preservación del medio ambiente en el país.

Colombia es uno de los países de los cuales el crecimiento económico depende de la

explotación de los recursos naturales, existen tratados de paz firmados con la antigua guerrilla, ya que estos han sido partícipes de extracción de recursos naturales como lo son el carbón y el oro.

La economía en Colombia sigue apoyada en la extracción de materia prima, debido a esto, existe una firma con la guerrilla, ya que como ellos están presentes en la extracción, entonces se deben establecer acuerdos con ellos en cuanto a la preservación del medio ambiente, y así generar paz en ambos lados, y no existan conflictos.

El gobierno no ha tenido buena comunicación con algunos departamentos y municipios, cada región tiene distintos aspectos en cuanto a lo económico, social y cultural, debido a esto, el gobierno ha implementado acuerdos en dichas zonas, para que tanto las comunidades como los grupos ilegales que habitan en ciertos lugares, tengan conocimiento del el gran daño que se está generando y así contribuir entre todos a resguardar los ecosistemas.

Las negociaciones o acuerdos que ha tenido el gobierno con las guerrillas han sido con el fin de disminuir acciones violentas que estos

han tenido con algunos territorios del país. Estas negociaciones les dan la oportunidad a las personas para dar un cambio en cuanto a las relaciones sociales de las comunidades para así resolver conflictos que estén ahora o que se hayan presentado en el pasado, generando así transformaciones de paz, para que lo anteriormente mencionado se cumpla se debe tener apoyo o esfuerzo de la comunidad, la cual ha estado dispuesta a que estos acuerdos sean cumplidos.

Para el gobierno o para el país la paz ambiental todavía no es tema de gran importancia, sin embargo, desde la misma población se ha estado trabajando para incorporar la paz ambiental a nivel nacional, estas vienen de entidades públicas y privadas, en distintos sectores de la economía, algunas de las entidades que trabajan en esto son: Fundación con Vida, esta fundación existe alrededor de veinte años, su finalidad es desarrollar consultorías e investigaciones que buscan promover el uso sostenible de recursos naturales.

Desde las instituciones del gobierno se han estado implementando iniciativas para lograr cumplir con los objetivos que caracterizan a la paz ambiental. Existen propuestas que dan más iniciativa y creencia a que la paz ambiental se logre cumplir.

La firma de acuerdo de paz con las FARC y las negociaciones con el ELN ha generado más aciertos positivos en cuanto al futuro del

país, sin embargo, existen ciertas dudas que se desplegarán en el pos acuerdo en donde se encierran temas ambientales y al mismo tiempo la necesidad que concurre a implementar dichos acuerdos en los territorios Colombianos.

Uno de los desafíos que se están manifestando en el proceso de la construcción de la paz, son las amenazas que están recibiendo los líderes de las regiones, cada que ocurre un tratado o acuerdo de paz y se va a implementar, estas amenazas aumentan.

II. DESARROLLO SOSTENIBLE

En mi opinión, si existe desarrollo sostenible en Colombia, esto podría disminuir problemas que actualmente existen en el país, y que a futuro y desde ya nos traerían complicaciones para nuestras vidas y las generaciones futuras, desde lo ambiental se deben manejar políticas ambientales, de tal forma que los ciudadanos logren acatar las normas, que desde la primaria se den clases y charlas amenas para que los niños y adolescentes conozcan la importancia de cuidar los recursos ambientales.

En momentos de inflación, del déficit público, se genera bastante pobreza y se disminuyen también los ingresos económicos de las personas, se han dado propuestas para regular cuestiones sociales, que la igualdad sea una excepción o privilegio en el país, que haya un incremento

en lo económico y exista sostenibilidad ambiental, todo esto basado en renovación y ampliación del Estado, encaminado en los derechos humanos. [4]

En Colombia es necesario crear empresas que tengan en cuenta el desarrollo sostenible del país, así se pretende ayudar a resolver problemas sociales y ambientales, mientras que al mismo tiempo se genera economía, estas acciones ayudan a la sostenibilidad de un territorio, esto se da debido a que apoyan a personas y empresas que están vinculadas con propósitos sociales y ambientales, los cuales representan ciertos modos de capitalismo, que son puntos efectivos para la evolución del país. [5]

El desarrollo sostenible se ha convertido en un desafío para todo el mundo, ya que se ha pensado si el desarrollo sostenible se puede convertir en un resultado final de todos los problemas de la humanidad, debido a esto han surgido varias preguntas como si es permisible lograr la desigualdad social, ofrecer y cumplir el bienestar de las personas.[6]

Es necesario contar con la población para poder llevar a cabo el desarrollo sostenible en el país, para así efectuar políticas que favorezcan al desarrollo sostenible de Colombia, resulta de bastante interés y preciso la enseñanza del buen manejo de los recursos naturales por parte de los habitantes, fomentar conciencia ambiental y buena conducta por parte de la población

hacia el medio ambiente. Se debe exigir respeto, valor, protección y responsabilidad con el planeta, esto con el fin de que a un futuro las nuevas generaciones tengan una excelente calidad de vida. [7]

El desarrollo sostenible requiere de las formas de enfrentar los retos del desarrollo económico y la manera en que se traten los problemas ambientales y sociales.[8]

El cambio climático se ha convertido en uno de los principales causantes en terminar con la vida de algunos seres vivos, principalmente con la de los humanos, teniendo en cuenta que quiénes provocamos estos cambios somos nosotros mismos, según estudios se ha presenciado la falta de educación ambiental y de información de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las instituciones, algunas de las ideas presentes para poder dar a conocer información y que sea de manera precisa y fácil ha sido a través de la tecnología, es decir, de redes sociales, es de tener en cuenta que la información que sea suministrada sea verificada y acertada, ya que muchas veces se presentan informaciones falsas, se pretende que a través de estos medios, nosotros como personas tomemos más conciencia del daño que estamos provocando y demos un paso adelante a crear un desarrollo sostenible para todos.[9]

En comparación a otros países, Colombia es uno de los países con una baja economía, teniendo en cuenta las desigualdades que

existen y el mal manejo respecto al medio ambiente, se ha visto necesario cambiar las formas con las que actualmente existen para el desarrollo del país, por maneras de buscar un desarrollo sostenible, esto con el fin de garantizar el bienestar tanto de los habitantes como del medio ambiente. En el año 2015 se llevó a cabo una reunión entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y demás sectores importantes, tanto públicos como privados, en donde se llegó a un acuerdo, el cual estuvo dirigido especialmente al desarrollo sostenible a nivel mundial, a este acuerdo o proclamación se le llama Agenda 2030, la cual consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los (ODS), los cuales están previos a ser cumplidos, estos objetivos representa visiones positivas en cuanto a lo ambiental, económico y social, la agenda está diseñada a ser cumplida en el transcurso de los 15 años. Esta agenda tiene en cuenta lograr que exista la igualdad entre las personas y cambiar el estilo de vida de los habitantes, resaltando el buen comportamiento con la naturaleza, y buen aprovechamiento de los recursos naturales. [10]

El 24 de noviembre del año 2016 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, esto con el fin de tener respuestas y avances positivos en la implementación del desarrollo sostenible, mediante la devolución de tierras, combatir la desigualdad, teniendo en cuenta los excombatientes de las

guerrillas, resaltando los riesgos que se pueden llegar a presentar si las dos partes no están de acuerdo en algo, aun así plantear ideas para que se pueda lograr estar en paz y se pueda llevar a cabo la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el país, esto con el fin de darle un giro positivo a la economía del país, y que exista paz por un tiempo prolongado, el acuerdo tiene presente la preservación y los cambios ambientales del país, teniendo como propósito, motivar a la comunidad a cuidar, sembrar y mejorar el aspecto de los sectores, para que estos sean más fuertes y aptos para aportar y mantener ambientalmente el desarrollo de la paz en Colombia. [11]

Colombia buscando economía y “progreso” para el país, permitió inversiones extranjeras, gracias a eso se provocaron grandes cambios a nivel nacional, uno de los principales cambios fue la utilización de los recursos naturales, renovables y no renovables. Debido a esto, se vio la necesidad de generar un desarrollo sostenible en el país y de implementar leyes y acciones para que exista un correcto uso en el aprovechamiento de los recursos naturales y fomentar sostenibilidad ambiental, que haya cuidados para la preservación del medio ambiente.[12]

Se ha exigido dar a conocer la importancia de cuidar los recursos naturales en las instituciones, esto con el fin de ocasionar un gran cambio positivo frente a esta problemática, la cual estamos abordando hoy

en día en distintas partes del país, se exige a las comunidades tener un adecuado comportamiento con el medio ambiente, esto con el fin de que a futuro las personas tengan el adecuado comportamiento con la naturaleza.[13]

La principal extracción de metal del platino en América Latina es en el departamento del Chocó, allí se puede observar claramente la pobreza, esto en la parte social, en cuanto a lo económico el departamento depende directamente de la minería del Chocó, en lo ambiental se puede observar el mal manejo que se está trabajando, ya que los recursos naturales se encuentran en riesgo.[14]

La extracción de los recursos naturales tiene que ver con la contaminación tanto de aire como de agua, en Colombia la contaminación ataca a la fauna, la flora y fuentes de agua, debido a esto, el gobierno ha establecido acuerdos, leyes y estrategias de supervisión, con el fin de reducir los impactos ambientales que están existiendo.[15]

Cuando se habla de desarrollo sostenible, esto quiere decir que hay proporción en lo ambiental, social y económico de un país. La economía en Colombia ha tenido un aumento en los últimos años, pero notoriamente esto no se ve reflejado, Colombia tiene muchas riquezas en cuanto a recursos naturales, los cuales están en estado crítico, debido al mal uso que se les está dando.[16]

La construcción es muy necesaria para el desarrollo del país y de la vida de las personas, ya que es la encargada de la infraestructura del país como lo son las viviendas, vías, instalaciones hidráulicas, etc., al mismo tiempo es una de las causas de contaminación en la naturaleza, se dice que es una de las grandes causante de contaminación, debido a que en el momento en que se está ejecutando la construcción se están generando desechos.[17]

En Río de Janeiro fue aprobada la conferencia de las Naciones Unidas, allí se declaró importante que se debe exigir en asuntos socio-económicos la protección del medio ambiente y la inspección de los recursos naturales.[18]

Como ya se mencionó anteriormente, la economía de Colombia viene de la extracción de los recursos naturales, se espera que haya un aumento de producción y extracción de petróleo para que así se generen más ingresos, sin embargo, esto hace también que se atrase más el desarrollo sostenible.[19]

La agenda 2030 está diseñada para favorecer y mejorar el estilo de vida de las personas, de los recursos naturales, así mismo para contribuir con la paz a nivel mundial.[20]

Se pretende darle a entender a las personas que si no cuidamos los recursos naturales tanto de nuestro país como del mundo, no habrá economía principalmente en Colombia, ya que el patrimonio del país se

genera de allí, se están realizando charlas para crear alternativas y que existan cuidados para el medio ambiente, son charlas que implican temas ecológicos, económicos, científicos, etc.[21]

La pobreza es uno de los temas que se quieren acabar y está incluida en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.[22]

Una de las formas para comenzar a combatir con la pobreza es buscar la estrategia de acabar con el hambre de las personas, principalmente de las que están ubicadas en zonas rurales, allí viven las personas con más vulnerabilidad, esto con ayuda política ya que se necesitarán recursos económicos.[23]

La globalización ha causado variables negativas como lo son la contaminación, la creación de desechos, los cambios bruscos de temperatura en el planeta, ha acabado con gran parte de naturaleza, incluyendo vidas animales, entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible se encuentra restar con los golpes que nosotros como seres humanos le ocasionamos al planeta.[24]

Actualmente se espera y se exige que haya más ganas de dar a conocer la importancia del cuidado del planeta a los jóvenes, para que hayan buenas expectativas y esperanzas de lograr el desarrollo sostenible incluyéndolos a ellos.[25]

III. CONCLUSIONES.

La implementación de políticas ambientales e información acerca del cómo cuidar los recursos naturales darán cambios buenos en nosotros los habitantes, ya que muchas veces desconocemos ciertos temas.

Estoy de acuerdo con que a través de las redes sociales y medio digitales se dé a conocer principalmente cuales son los recursos ambientales que tenemos en nuestro país, y de que forma podemos ayudar a preservarlos y no permitir que vengan de otros lados a acabar con nuestras riquezas.

El incluir estos temas de preservar desde las instituciones como primaria, secundaria, etc., daría excelentes resultados, ya que desde los más pequeños se debe exigir el buen comportamiento de ellos hacia el medio ambiente y explicarles que podría suceder si no lo cuidamos, que este tipo de aprendizaje esté en todas partes, para poder recoger a futuro excelentes frutos, que de acuerdo a las edades se implementen los materiales adecuados para poder explicar correctamente.

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] «Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible - ScienceDirect». <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1665952X17300014> (accedido oct. 15, 2021).
- [5] O. E. Contreras-Pacheco, A. C. Pedraza Avella, y M. J. Martínez Pérez, «La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia», *Estud. Gerenciales*, vol. 33, n.o 142, pp. 13-23, ene. 2017, doi: 10.1016/j.estger.2017.02.002.
- [6] E. Urteaga, «Las teorías económicas del desarrollo sostenible», *Cuad. Econ.*, vol. 32, n.o 89, pp. 113-161, may 2009, doi: 10.1016/S0210-0266(09)70051-2.
- [7] "Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible: Política Ambiental En Colombia." 2014. *Multiciencias* 14 (2): 123–28.
- [8] Flórez-Yepes, Gloria Yaneth. 2015. "La Educación Ambiental y El Desarrollo Sostenible En El Contexto Colombiano." *Revista Electrónica Educare* 19 (3). Universidad Nacional de Costa Rica. doi:10.15359/ree.19-3.5.

- [9] Rodrigo-Cano, Daniel, Maria Josep Picó, and Glenda Dimuro. 2019. "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Como Marco Para La Acción y La Intervención Social y Ambiental." *Retos* 9 (17). Salesian Polytechnic University of Ecuador: 25–36. doi:10.17163/ret.n17.2019.02.
- [10] 2016, Comisión. 2017. "Agenda 2030 y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una Oportunidad Para América Latina y El Caribe." "PATRIMONIO": *ECONOMÍA CULTURAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ (MEC-EDUPAZ)* 1 (11).
- [11] Morales, Lorenzo. 2017. "LA PAZ Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA: Propuestas Para Un Desarrollo Rural Sostenible." *Lorenzo Morales*, 36.
- [12] Vargas-Chaves, Iván, Andrés Gómez-Rey, and Gloria Amparo Rodríguez. 2020. "El Desarrollo Sostenible Como Política En Colombia." *Civilizar* 20 (38). Universidad Sergio Arboleda: 41–52. doi:10.22518/jour.cesh/2020.1a02.
- [13] Carrillo, José Daniel, and Shirley Catherine Cagua. 2019. "Educación Ambiental En Colombia: Hacia Un Óptimo Desarrollo Sostenible." *Dialéctica* 1 (15): 170–82. <http://localhost:8080/xmlui/handle/654321/2196>.
- [14] Lara Rodríguez, Juan Sebastián, André Tosi Furtado, and Aleix Altimiras Martin. 2019. "Minería Del Platino y El Oro En Chocó: Pobreza, Riqueza Natural e Informalidad." *Revista de Economía Institucional* 22 (42). Universidad Externado de Colombia: 241–68. doi:10.18601/01245996.v22n42.10.
- [15] Velásquez Arias, Johana Andrea. 2017. "Contaminación de Suelos y Aguas Por Hidrocarburos En Colombia. Análisis de La Fitorremediación Como Estrategia Biotecnológica de Recuperación." *Revista de Investigación Agraria y Ambiental* 8 (1). Universidad Nacional Abierta y a Distancia: 151–67. doi:10.22490/21456453.1846.
- [16] "Colombia ¿En La Vía Del Desarrollo Sostenible." 2006. *Revista de Derecho* 26 (26): 110–36.
- [17] "SOSTENIBILIDAD ACTUALIDAD Y NECESIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA." 2012. *Gestión y Ambiente* 15 (1): 105–18.
- [18] Lozano Rodríguez, Maria Alejandra. 2020. "El Desarrollo Sostenible En Colombia y Su Aplicación En El Sector Agropecuario. El Caso de La Región de La Orinoquía Colombiana." *Observatorio Medioambiental* 23 (December). Universidad Complutense de Madrid (UCM): 131–48. doi:10.5209/obmd.73173.

- [19] Soto, A. y Sarmiento, M. (2014). Hidrocarburos y compensaciones por pérdida de biodiversidad: oportunidad para el desarrollo sostenible. *Revista de Ingeniería* , (40), 63–68. <https://doi.org/10.16924/riua.v0i40.662>
- [20] Arenales, Mario M. Regidor. 2020. “LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:” In *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, 71–84. J.M Bosch. doi:10.2307/j.ctv14t4706.8.
- [21] Martínez-Carrera, Sara, Alexandre Alonso Carnicero, and Isabel Martínez Carrera. 2021. “Educación Para El Desarrollo Sostenible:” In *Instituciones Político-Jurídicas y Desarrollo Sostenible*, 822–34. Dykinson. doi:10.2307/j.ctv1dp0vzz.63.
- [22] Orjuela, Hanna M., and Duván Ramírez. 2020. “Anotaciones Sobre La Noción de Pobreza Desde El Desarrollo Sostenible.” *Revista JurídicaS* 17: 303–20.
- [23] Mota Botello, Graciela, and Dalia Mora Izquierdo. 2018. “La FAO y Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.” “PATRIMONIO”: *ECONOMÍA CULTURAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ (MEC-EDUPAZ)* 2 (14): 100–117.
- [24] Miguel, Montesinos, and Ctor J Mart. 2020. “Economía Circular y Objetivos de Desarrollo Sostenible.” *Distribución y Consumo* 1: 70–75. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7339117>.
- [25] Bazán Zurita, Homero. 2020. “Universidad y Desarrollo Sostenible.” *REVISTA PERSPECTIVA* 20 (4). Universidad Privada Antonio Guillermo Urreló: 371–79. doi:10.33198/rp.v20i2.00049.